

Fragebogen 1

1. Hast du schon einmal Untertitel erstellt:

- Ja
- Nein

Wenn ja, mit welcher Software:

2. Wie oft schaust du Filme und Serien:

- Nie
- Mehrmals pro Jahr
- Mehrmals pro Monat
- Mehrmals pro Woche
- Täglich

3. Wenn du Filme oder Serien schaust, wie schaust du sie:

- Nur mit Originalton
- Originalton mit Untertiteln
- Deutsche Synchronfassung nur mit Audio
- Deutsche Synchronfassung mit Untertiteln
- Anderes/Kommentar:

4. Wenn du Untertitel einschaltest, welche Sprachen wählst du dann:

- Untertitel auf Deutsch
- Untertitel in der Sprache der Originalproduktion (bei Netflix CC = Closed Captions genannt)
- Untertitel in einer anderen Sprache, bitte Sprache(n) angeben:

5. Gib bitte die Medien oder Plattformen an, auf denen du Untertitel wählst (z.B. Kino, Fernsehen, Netflix, YouTube, Social-Media-Kanäle wie TikTok):

6. Wie schätzt du deine Französischkenntnisse ein (1 = gar nicht gut; 5 = sehr gut): 1 / 2 / 3 / 4 / 5

7. Wie gut gefällt dir die französische Sprache (1 = gar nicht gut; 5 = sehr gut): 1 / 2 / 3 / 4 / 5

8. Möchtest du uns sonst noch etwas mitteilen:

Fragebogen 2

1. Hat dir die Übung zur Erstellung von Untertiteln Freude gemacht (1 = nein, hat gar nicht Freude gemacht; 5 = ja, hat sehr Freude gemacht): 1 / 2 / 3 / 4 / 5

2. Fandest du die Übung zur Erstellung von Untertiteln schwierig (1 = nein, gar nicht schwierig; 5 = ja, sehr schwierig): 1 / 2 / 3 / 4 / 5

3. Fändest du Übungen zur Erstellung von Untertiteln im Fremdsprachenunterricht interessant (1 = nein, gar nicht interessant; 5 = ja, sehr interessant): 1 / 2 / 3 / 4 / 5

4. Was für Kenntnisse oder Fähigkeiten hast du in der Untertitelungsübung gelernt oder verbessern können:

5. Was hat dir am gesamten Untertitelungsprojekt am meisten Spass gemacht:

6. Was hat dir am gesamten Untertitelungsprojekt am wenigsten Spass gemacht:

7. Was war der schwierigste Teil für dich:

8. Was war der leichteste Teil für dich:

9. Was sollte das Forschungsteam das nächste Mal am Projekt verbessern:

10. Möchtest du uns sonst noch etwas mitteilen: